

Методика формирования произносительных навыков говорения на основе коммуниктивно-когнитивного подхода в начальной школе. Часть 2

М. Н. ТАТАРИНОВА, А. В. КАЗАКОВ, Н. Ф. КРЮКОВА, А. В. ИВАНОВ

АННОТАЦИЯ

Проблема исследования. Сегодняшние приоритеты в обучении иностранным языкам – это коммуникативная организация учебного процесса и учёт интеллектуальных возможностей школьников. Названные тенденции определяют проблему настоящего исследования: как осуществлять формирование произносительных навыков говорения в опоре на положения коммуниктивно-когнитивного подхода в начальной школе?

Методы исследования. Экспериментальная проверка методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуниктивно-когнитивного подхода в начальной школе осуществлена на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Кирова» и ЧОУ «Гимназия “Успех” г. Кирова», Российская Федерация (20 педагогов и 50 учеников вторых классов). В модели присутствуют взаимосвязанные целевой, содержательный, процессуальный, результативный компоненты. Разработаны критерии и определены уровни сформированности произносительных навыков учащихся, а также их коммуникативных универсальных учебных действий. Использована методика Г. А. Цукерман «Рукавичка».

Результаты исследования. В конце формирующего эксперимента среднеуровневые показатели сформированности произносительных навыков учащихся экспериментальной группы оказались выше, чем у учеников контрольной группы (коэффициент успешности составил 0,9 против 0,82). Показатели развития коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников улучшились у 20 % участников экспериментальной и у 30 % участников контрольной групп. В первом случае средний кумулятивный результат учащихся повысился на 0,4, а во втором – на 0,2 балла. Использование методов математической статистики (подсчёт стандартного отклонения σ) выявило, что результаты проверки в экспериментальной группе не менее надёжны, чем в контрольной (значения стандартного отклонения σ на разных этапах контрольного эксперимента находятся в пределах от 0,16 до 0,24).

Выводы. Представлены теоретическое обоснование и экспериментальная проверка методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуниктивно-когнитивного подхода в начальной школе. Доказана эффективность этой методики для формирования произносительных навыков и развития коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

иностранное говорение, произносительный навык, универсальные учебные действия, коммуниктивно-когнитивный подход, начальная школа.

Текст 2-й части статьи содержит разделы: «Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы».

Для цитирования: Татаринова М. Н., Казаков А. В., Крюкова Н. Ф., Иванов А. В. Методика формирования произносительных навыков говорения на основе коммуниктивно-когнитивного подхода в начальной школе. Часть 2 // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 265–281. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.17>

Поступила: 04.06.2024 | Одобрена: 12.08.2025 | Опубликована: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

The methodology of formation of pronunciation skills based on the communicative and cognitive approach in elementary school. Part 2

M. N. TATARINOVA, A. V. KAZAKOV, N. F. KRYUKOVA, A. V. IVANOV

ABSTRACT

The problem for the research. Today's priorities in teaching foreign languages are the communicative organization of the educational process and taking into account schoolchildren's intellectual capabilities. These trends define the problem of the present study: how to implement the formation of pronunciation skills based on the positions of the communicative and cognitive approach in elementary school?

Methods of investigation. An experimental test of the model of methodology for the formation of pronunciation skills based on a communicative and cognitive approach in primary schools was carried out on the basis of Secondary School No. 42 and Gymnasium "Success" in Kirov, Russian Federation (20 teachers and 50 second grade pupils). The model contains interrelated target, content, process, and productive components. The criteria and levels of formation of pupils' pronunciation skills, as well as their communicative universal educational actions are determined. G. A. Zuckerman's method "Mitten" is used.

The findings of the study. At the end of the formative experiment, the average-level indicators of the formation of pupils' pronunciation skills in the experimental group turned out to be higher than those in the control group (the success rate was 0.9 versus 0.82). The indicators of the development of younger schoolchildren's communicative universal educational activities improved in 20 % of participants in the experimental group and in 30 % of participants in the control group. In the first case, the pupils' average cumulative score increased by 0.4, and in the second – by 0.2 points. The use of mathematical statistics methods (calculation of the standard deviation σ) revealed that the results of experimental verification in the experimental group are no less reliable than in the control group (the values of the standard deviation σ at different stages of control experiment range from 0.16 to 0.24).

Conclusions. The article presents the theoretical justification and experimental verification of the model of methodology for the formation of pronunciation skills based on the communicative and cognitive approach in elementary school. The effectiveness of this methodology for the formation of younger schoolchildren's pronunciation skills and communicative universal educational activities was proved.

KEYWORDS

foreign-language speaking, pronunciation skills, universal educational activities, communicative and cognitive approach, elementary school

For Citation: Tatarinova, M. N., Kazakov, A. V., Kryukova, N. F., & Ivanov, A. V. (2025). The methodology of formation of pronunciation skills based on the communicative and cognitive approach in elementary school. Part 2. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (6), 265–281. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.17>

Received: 04 June 2025 | Approved: 12 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

Краткое содержание части I

В установочном документе ЮНЕСКО «Образование в многоязычном мире» подчёркнута важность понимания людьми друг друга, единства различных социальных групп [1]. В контексте заданных позиций в учебном процессе по иностранным языкам в общеобразовательной школе приоритетами являются коммуникативная организация обучения, а также когнитивные способности учеников, которые развивают их представления о системе языка как средства коммуникации. Закономерно, что одним из ведущих подходов к обучению, прописанных в Федеральной рабочей программе среднего общего образования по иностранным языкам, является коммуникативно-когнитивный [2, с. 5].

Требования данного подхода определяют концепцию обучения различным видам и аспектам иноязычной речевой деятельности, в том числе фонетическому, интенсивная работа над которым происходит на младшей ступени. Обучение фонетике в начальной школе в рамках этого подхода предполагает разработку методики формирования произносительных навыков говорения, которая создавала бы условия для естественного функционирования фонетических явлений в речи (Е. И. Пассов) [5] и формирования осмысленных образов фонем и интонем у ученика начальных классов (А. Н. Шамов) [6].

Однако в теории и практике школьного обучения иностранным языкам существуют *противоречия* между а) перспективами создания условий для естественного и осознанного функционирования фонетических явлений в речи ученика начальных классов и недостаточностью теоретической базы для реализации идей коммуникативно-когнитивного подхода в обучении произносительной стороне иноязычного говорения; б) актуальными коммуникативными и интеллектуальными возможностями учащегося младших классов и его потребностями в овладении звуковой стороной иноязычной речи и отсутствием теоретически обоснованной и апробированной методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода.

Изложенные противоречия определяют *проблему* нашего научного изыскания: как осуществлять формирование произносительных навыков говорения в опоре на положения коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе? *Цель исследования*: теоретическое обоснование, проектирование и экспериментальная проверка методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе.

Поставленная цель обуславливает формулировку *задач*:

- 1) выявить требования коммуникативно-когнитивного подхода, которые должны быть учтены при формировании произносительных навыков в начальной школе;
- 2) проанализировать упражнения как главное средство формирования произносительных навыков говорения в начальной школе с точки зрения их соответствия выделенным требованиям;
- 3) разработать и моделировать методику формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе;
- 4) осуществить экспериментальную проверку представленной в модельном виде методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе.

Объект исследования: процесс обучения произносительной стороне иноязычного говорения в начальной школе.

Предмет исследования: методика формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе.

Для достижения цели и решения задач использованы следующие *методы исследования*:

– *теоретические*: анализ педагогической и методической литературы; изучение методического опыта обучения учащихся начальной школы произносительной стороне говорения (Федеральная рабочая программа начального общего образования по иностранному (английскому) языку для 2–4-х классов, учебно-методический комплект (УМК) «Английский в фокусе» по английскому языку для начальной школы); методическое проектирование и моделирование;

– *эмпирические*: констатирующий, формирующий, контрольный эксперимент, анкетирование учителей английского языка; наблюдение за работой школьников в процессе формирования произносительных навыков говорения; обобщение личного практического опыта преподавания в общеобразовательной школе; пробное обучение, опытное обучение; количественный (с использованием статистико-математических методов) и качественный анализ результатов входного и итогового контроля; построение таблиц и диаграмм по результатам формирующего эксперимента.

Опытно-экспериментальная база исследования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Кирова» и частное образовательное учреждение (ЧОУ) «Гимназия "Успех" г. Кирова» (РФ). В экспериментальной проверке предложенной в исследовании методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе приняло участие 20 педагогов и 50 учеников вторых классов.

Решение *первой задачи* исследования предполагало изучение коммуникативно-когнитивного подхода и выявление требований, которые следует учитывать в процессе формирования произносительных навыков на младшей ступени. В коммуникативной парадигме обучения иностранным языкам главная роль отводится овладению школьником иноязычной речевой деятельностью, а в когнитивной – познанию и развитию мышления. Коммуникативно-когнитивный подход к формированию произносительных навыков учащихся начальной школы предписывает обучение путём интенсивной целенаправленной речевой деятельности на базе подлинно коммуникативных заданий, с учётом особенностей протекания умственных процессов учащегося начальных классов, а также возможностей совершенствования его мыслительных способностей.

В процессе решения *второй задачи* проанализированы упражнения как главное средство формирования произносительных навыков говорения в начальной школе с точки зрения их соответствия обозначенным требованиям. Выявлено, что с позиций соответствия требованиям когнитивности языковые (ЯУ) и условно-речевые упражнения (УРУ) обладают равным потенциалом. Он заключается в осознании школьником работы органов артикуляции, разложение её на последовательные шаги, создание у ученика когнитивного образа фонемы, а также выполнение заданий, которые развивают мышление в процессе формирования навыков. Однако в плане соответствия требованиям коммуникативности мы отдаём предпочтение обладающим ситуативностью и речевой задачей УРУ. В них создаются условия, адекватные речевым, что способствует формированию способных к переносу навыков.

В ходе решения *третьей задачи* спроектирована и моделирована методика формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе. Модель включает: а) целевой компонент – цель и задачи методики, б) концептуальный компонент – коммуникативно-когнитивный подход к процессу обучения школьников произносительной стороне иноязычного говорения и принципы данного подхода; в) содержательный компонент – предметное содержание обучения фонетической стороне иноязычного говорения; совокупность языковых средств и навыков пользования ими; общеучебные умения (универсальные учебные действия, УУД) учащихся; г) процессуальный компонент – спроектированные комплексы УРУ (для выполнения в классе и дома) и ЯУ (для работы дома); д) результативный компонент – доза личностно-значимого лингвокультурного опыта, которым овладевает ученик в процессе формирования произносительных навыков на основе коммуникативно-когнитивного подхода.

Наконец, в рамках решения *четвёртой задачи* осуществлена экспериментальная проверка и доказана эффективность разработанной и представленной в модельном виде методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе. Выявлена статистически подтверждённая динамика роста среднеуровневых показателей сформированности фонетических навыков и коммуникативных УУД младших школьников.

Далее будут представлены результаты решения задач исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Таблица 1 демонстрирует требования коммуникативно-когнитивного подхода к обучению иноязычному произношению.

2. Таблица 2 содержит результаты анализа упражнений как ведущих средств формирования произносительных навыков говорения с точки зрения их соответствия требованиям коммуникативно-когнитивного подхода в обучении иноязычному произношению.

3. На рисунке 1 представлены две частные системы условно-речевых упражнений (ЧСУ) для формирования фонетических навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода, выполняемых школьниками на уроке.

Таблица 1

Требования коммуникативно-когнитивного подхода к обучению иноязычному произношению

Коммуникативность	Когнитивность
в обучении иноязычному произношению	
<ul style="list-style-type: none"> ● Системный характер взаимосвязи произносительных единиц в реальном общении. ● Ведущая роль функционального аспекта произношения. ● Влияние коммуникативной задачи на произносительное оформление речи. ● Необходимость обеспечения произносительной готовности как пускового сигнала к началу говорения. ● Фоновое воздействие произносительных операций более высокого уровня (влияние интонации на словесное и фразовое ударение, темп речи, ассимиляцию, редукцию, позиционную долготу гласных) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Осознание работы артикуляционных органов. ● Разложение артикуляции на отдельные, следующие один за другим шаги. ● Выполнение заданий, развивающих мыслительную деятельность в процессе формирования произносительных и интонационных навыков учащегося. ● Создание у школьника когнитивного образа фонемы, осознание которого осуществляется в процессе декодирования речевого потока

Таблица 2

Соответствие упражнений как главных средств формирования произносительных навыков говорения требованиям коммуникативно-когнитивного подхода в обучении иноязычному произношению

Требования коммуникативно-когнитивного подхода	Условно-речевые упражнения	Языковые упражнения
Коммуникативность		
● Системный характер взаимосвязи произносительных единиц в реальном общении	+	-
● Ведущая роль функционального аспекта произношения	+	-
● Влияние коммуникативной задачи на произносительное оформление речи	+	-
● Необходимость обеспечения произносительной готовности как пускового сигнала к началу говорения	+	-
● Фоновое воздействие произносительных операций более высокого уровня	+	+
Когнитивность		
● Осознание работы артикуляционных органов	+	+
● Разложение артикуляции на отдельные, следующие один за другим шаги	+	+
● Создание у школьника когнитивного образа фонемы, осознание которого осуществляется в процессе декодирования речевого потока	+	+
● Выполнение заданий, развивающих мыслительную деятельность в процессе формирования произносительных и интонационных навыков учащегося	+	+

Рисунок 1 Условно-речевые упражнения для формирования фонетических навыков говорения на основе коммуниктивно-когнитивного подхода

4. В таблице 3 приведены критерии и уровни сформированности фонетических навыков учащихся начальной школы, а в таблице 4 – критерии оценки уровня сформированности коммуникативных УУД младших школьников.

Таблица 3

Критерии и уровни сформированности фонетических навыков учащихся начальной школы

Критерии сформированности навыков	Уровни сформированности навыков			
	Высокий (5 балла)	Средний (4 балла)	Низкий (3 балл)	Недостаточный (2 балла)
1. Качество сформированности аудитивного поднавыка (способности ученика правильно воспринимать звуки и слова на слух и верно соотносить ее со значением)	Распознавание звуков и слов на слух практически без нарушений нормы, в достаточно быстром или нормальном темпе	Допускаются 1–2 ошибки в распознавании звуков и слов на слух, темп выполнения задания может быть несколько замедлен	Допускаются 3–4 ошибки в распознавании звуков и слов на слух, темп выполнения задания может быть замедлен	Ученик допускает 5 и более ошибок в распознавании звуков и слов на слух, темп выполнения задания может быть сильно замедлен
2. Качество сформированности произносительного поднавыка (способности ученика адекватно воспроизводить звуки и слова в соответствии с нормами иностранного языка)	Произношение звуков, слов, фраз и песенки про алфавит практически без нарушений нормы и без необоснованных пауз и нарушений ритма	Допускаются 1–2 ошибки в произношении звуков, слов, фраз и песенки про алфавит, а также 1–2 необоснованных паузы и/или нарушений ритма	Допускаются 3–4 ошибки в произношении звуков, слов, фраз и песенки про алфавит, в том числе возможны несколько необоснованных пауз и/или случаев нарушений ритма	Ученик допускает 5 и более ошибок в произношении звуков, слов, фраз и песенки про алфавит, в том числе при выполнении задания возможны многочисленные необоснованные паузы /или случаи нарушений ритма

<p>3. Качество сформированности ритмико-интонационного навыка (способности ученика: а) верно воспринимать ритм и ритмико-интонационные модели иностранного языка на слух; б) оформлять свою речь с точки зрения ритма и интонации, присущих иностранному языку)</p>	<p>Верное восприятие ритма и ритмико-интонационной модели иностранного языка на слух; правильное оформление речи с точки зрения ритма и интонации, присущих иностранному языку</p>	<p>В целом верное восприятие ритма и ритмико-интонационной модели иностранного языка на слух; в основном правильное оформление речи с точки зрения ритма и интонации, присущих иностранному языку</p>	<p>Не всегда верное восприятие ритма и ритмико-интонационной модели иностранного языка на слух; оформление речи с точки зрения ритма и интонации, присущих иностранному языку, с ошибками</p>	<p>Неверное восприятие ритма и ритмико-интонационной модели иностранного языка на слух; неправильное оформление речи с точки зрения ритма и интонации, присущих иностранному языку</p>
---	--	---	---	--

Таблица 4

Критерии и уровни сформированности коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников

Критерии сформированности УУД	Уровни сформированности УУД			
	Высокий (3 балла)	Средний (2 балла)	Низкий (1 балл)	Недостаточный (0 баллов)
1. Продуктивность совместной деятельности	Продукт совместной деятельности школьников полностью соответствует заданию	Продукт совместной деятельности школьников в основном соответствует заданию	Продукт совместной деятельности школьников лишь частично соответствует заданию	Продукт совместной деятельности школьников не соответствует заданию
2. Умение договариваться, прийти к общему решению, убедить, аргументировать и т. п.	Школьники хорошо умеют договариваться, приходят к общему решению, убеждать, аргументировать и т. п. Разногласий в группе нет	Школьники в целом умеют договариваться, приходят к общему решению, убеждать, аргументировать и т. п. Отдельные разногласия в группе не оказывают существенного воздействия на результат совместной деятельности	Школьники плохо умеют договариваться, приходят к общему решению, убеждать, аргументировать и т. п. Разногласия в группе оказывают отрицательное воздействие на результат совместной деятельности	Школьники не умеют договариваться, приходят к общему решению, убеждать, аргументировать и т. п. Разногласия в группе приводят к отрицательному результату совместной деятельности
3. Умение осуществлять взаимоконтроль по ходу выполнения деятельности	Школьники хорошо умеют осуществлять взаимоконтроль по ходу выполнения деятельности	Школьники в целом умеют осуществлять взаимоконтроль по ходу выполнения деятельности	Школьники с трудом осуществляют взаимоконтроль по ходу выполнения деятельности	Школьники не умеют осуществлять взаимоконтроль по ходу выполнения деятельности
4. Умение осуществлять взаимопомощь	Школьники хорошо умеют оказывать взаимопомощь по ходу выполнения деятельности	Школьники в целом умеют оказывать взаимопомощь по ходу выполнения деятельности	Школьники плохо умеют оказывать взаимопомощь по ходу выполнения деятельности	Школьники не умеют оказывать взаимопомощь по ходу выполнения деятельности
5. Эмоциональное отношение к совместной деятельности	Школьники работают совместно с удовольствием и интересом	Школьники не всегда работают совместно с удовольствием и интересом. Имеет место и взаимодействие в силу необходимости	Отношение школьников к совместной деятельности нейтральное, поскольку они взаимодействуют только в силу необходимости	Отношение школьников к совместной деятельности отрицательное, они игнорируют друг друга или ссорятся

5. На рисунке 2 показана модель методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуниктивно-когнитивного подхода в начальной школе.

Рисунок 2 Модель методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуниктивно-когнитивного подхода в начальной школе

6. Таблица 5 демонстрирует критерии и уровни сформированности слухопроизносительных навыков учащихся второго класса, модифицированные в контексте проведения разведывательного эксперимента с учащимися второго класса.

Таблица 5

Критерии и уровни сформированности слухопроизносительных навыков учащихся второго класса (по материалам разведывательного эксперимента)

Критерии сформированности навыков	Уровни сформированности навыков			
	Высокий (5 балла)	Средний (4 балла)	Низкий (3 балл)	Недостаточный (2 балла)
1. Качество сформированности аудитивного под навыка (способности ученика правильно воспринимать звуки и слова на слух и верно соотносить ее со значением)	Распознавание звуков и слов на слух практически без нарушений нормы, в достаточно быстром или нормальном темпе	Допускаются 1–2 ошибки в распознавании звуков и слов на слух, темп выполнения задания может быть несколько замедлен	Допускаются 3–4 ошибки в распознавании звуков и слов на слух, темп выполнения задания может быть замедлен	Ученик допускает 5 и более ошибок в распознавании звуков и слов на слух, темп выполнения задания может быть сильно замедлен
2. Качество сформированности произносительного под навыка (способности ученика адекватно воспроизводить звуки и слова в соответствии с нормами иностранного языка)	Произношение звуков, слов и песенки про алфавит практически без нарушений нормы и без необоснованных пауз и нарушений ритма	Допускаются 1–2 ошибки в произношении звуков, слов и песенки про алфавит, а также 1–2 необоснованных паузы и/или нарушений ритма	Допускаются 3–4 ошибки в произношении звуков, слов и песенки про алфавит, в том числе возможны несколько необоснованных пауз и/или случаев нарушений ритма	Ученик допускает 5 и более ошибок в произношении звуков, слов и песенки про алфавит, в том числе при выполнении задания возможны многочисленные необоснованные паузы и/или случаи нарушений ритма

7. Соотнесение полученных при оценке качеств сформированности слухопроизносительных навыков учащихся коэффициента успешности и баллов обозначено в таблице 6.

Таблица 6

Соотношение коэффициента успешности школьника и оценки в баллах

Величина коэффициента	0,9– 1	0,7–0,8	0,5–0,6	0–0,4
Оценка (средний балл по результатам выполнения диагностической работы)	«5»	«4»	«3»	«2»

8. На диаграмме рисунка 3 представлены результаты разведывательного эксперимента по формированию слухопроизносительных навыков учащихся в рамках темы "My Letters" («Мои буквы») УМК "Spotlight-2" («Английский в фокусе» для 2-го класса) [21, с. 6–7].

9. Предметные (уровень сформированности фонетических навыков учащихся) и метапредметные (уровень сформированности коммуникативных УУД школьников) показаны результаты основной части формирующего эксперимента на диаграммах рисунков 4 и 5.

10. В таблице 7 можно видеть статистические характеристики уровня владения школьниками фонетическими навыками иноязычной речи (по результатам итогового контроля); в таблице 8 – коммуникативными УУД (по результатам входного и итогового контроля).

Рисунок 3 Сравнительные показатели коэффициента успешности школьников при оценке уровни сформированности их слухопроизносительных навыков по результатам разведывательного эксперимента

Рисунок 4 Показатели коэффициента успешности школьников при оценке уровня сформированности их фонетических навыков в конце формирующего эксперимента

Рисунок 5 Сравнительные показатели уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий школьников по результатам входного и итогового контроля

Таблица 7

Статистические характеристики уровня владения школьниками фонетическими навыками иноязычной речи (итоговый контроль)

Наименование характеристики	Контрольная группа		Экспериментальная группа	
	Показатели K_y			
Среднее значение M_x	0,82		0,9	
Минимальное значение $x_{\text{мин}}$	0,6		0,7	
Максимальное значение $x_{\text{макс}}$	1		1	
Стандартное отклонение σ	0,22		0,16	
Статистический вывод	Чем меньше стандартное отклонение, тем надёжнее результаты, поскольку полученные значения плотнее группируются вокруг средней величины			

Таблица 8

Статистические характеристики уровня владения школьниками коммуникативными универсальными учебными действиями (входной и итоговый контроль)

Наименование характеристики	Контрольная группа		Экспериментальная группа	
	Результаты входного контроля	Результаты итогового контроля	Результаты входного контроля	Результаты итогового контроля
	Баллы			
Среднее значение M_x	1,6	1,8	1,6	2
Минимальное значение $x_{\text{мин}}$	1	1,22	0,8	1,4
Максимальное значение $x_{\text{макс}}$	2	2,2	2	2,2
Стандартное отклонение σ	0,2	0,17	0,24	0,17
Статистический вывод	Чем меньше стандартное отклонение, тем надёжнее результаты, поскольку полученные значения плотнее группируются вокруг средней величины			

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Результаты данного научного изыскания созвучны выводам методистов, которые, как и мы, исследуют различные аспекты обучения в русле а) коммуникативной и б) когнитивной парадигм:

а) Х. Хан и Б. Ли изучают влияние восприятия учащимися социальных взаимодействий на их готовность к общению на занятиях по изучению второго языка. Результаты показали, такого рода влияние носит прогностический характер и зависит от типов учебной деятельности [28].

б) Целью исследования Ж. Сапаркызы и соавторов является всестороннее изучение когнитивных и образовательных навыков студентов в отношении здоровьесберегающих образовательных технологий [29]. А. В. Ритонга с соавторами называют три главных столпа современных стилистических исследований, среди которых, наряду с текстом и корпусом, также упоминается и когнитивность. Авторы показывают, что вместе эти три столпа способны раскрыть красоту и сложность стиля в тексте [30]. В. Ли обратился к проблеме взаимодействия эмоций и когнитивных способностей учащихся в процессе изучения языка. Автор приходит к выводу, что негативные эмоции почти всегда замедляют темпы формирования речевых навыков, в то время как положительные способствуют прогрессу изучающих язык [31].

2. Особо следует отметить многочисленные исследования, подчёркивающие тесную связь и взаимовлияние искусственного интеллекта и когнитивного подхода к обучению. Задачи исследования Е. В. Лукиной с соавторами сосредоточены на анализе изменений в образовательных стратегиях, технической инфраструктуре и социокультурных аспектах, используемых

в российских школах. Представлен всесторонний анализ этических, правовых и социальных последствий использования технологий искусственного интеллекта в российском образовании [32]. Коллектив авторов под руководством И. Положенцевой отмечает высокую эффективность нейронных сетей в оптимизации процедур генерации, представления и оценки результатов адаптивных тестов [33].

3. Часть исследований искусственного интеллекта посвящены обоснованию его роли в обучении школьников и студентов произносительной стороне иноязычного говорения. П. Видьясари и А. Магфино объяснили, какие преимущества имеет использование приложения ELSA Speak для улучшения навыков говорения на английском языке, особенно в плане произношения. По мнению названных авторов, приложение является наиболее полным с точки зрения ударения, интонации, точности и беглости [34]. Задачами изыскания А. Индари было выяснение того, что такое ошибка произношения в разговорной речи на основе Android-приложения ELSA и как работает данное приложение для раннего выявления произносительных ошибок [35].

Исследование С. Сеноварсито и С. Н. Ардини направлено на изучение эффектов и опыта автономного обучения произношению с использованием искусственного интеллекта у студентов старших курсов [36]. Б. Зу и соавторы исследовали влияние различных автоматических систем обратной связи, предлагаемых программами оценки речи [37]. Э. Мохаммадкарими обосновал потенциал искусственного интеллекта в улучшении точности произношения учащихся [38]. Н. К. Деннис доказал эффективность технологии распознавания речи [39], а Н. Т. Хоанг с соавторами – чат-ботов для совершенствования произносительных навыков учеников [40].

4. Ещё одна группа исследований посвящена, как и наше, проблемам организации и реализации учебного процесса в начальной школе. Однако в отличие от нас Р. Кадрия и З. Гаши Шатри изучали влияние самостоятельной работы учеников младших классов на развитие их интеллекта, критического мышления и психосоциальной сферы [41]. Выводы, сделанные нами, не согласуются и с аргументами С. Секстона о пользе работы в начальных классах учителей-мужчин, вербальная и невербальная коммуникация которых имеет свою специфику [42];

Обзор научных изысканий последних лет привёл нас к выводу, что они лишь косвенно касаются проблем, затронутых в данной статье. Наше исследование сопряжено с теоретическим обоснованием, проектированием и экспериментальной проверкой методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе. Поставленная цель достигнута в ходе решения сформулированных выше взаимообусловленных задач.

Результаты контрольного эксперимента свидетельствуют о том, что спроектированная, представленная нами в модельном виде и апробированная в экспериментальной группе 2 «б» класса методика формирования произносительных навыков говорения эффективна, поскольку:

1) среднеуровневые показатели сформированности фонетических навыков учащихся экспериментальной группы в конце формирующего эксперимента оказались выше, чем у учеников контрольной группы. Они составили 0,9, что соответствует школьной оценке «5» против показателя 0,82 (школьная оценка «4») в контрольной группе;

2) показатели развития коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников, оказывающих существенное влияние на результаты их учебной деятельности по овладению произносительной стороной иноязычного говорения, улучшились у 20 % участников экспериментальной и у 30 % участников контрольной групп. В первом случае средний кумулятивный результат учащихся в конце контрольного эксперимента повысился на 0,4, а в контрольной группе – на 0,2 балла.

Для подтверждения корректности полученных данных использованы методы математической статистики, а именно подсчёт стандартного отклонения σ . Полученные статистические данные свидетельствуют о том, что среднеуровневые показатели овладения учениками вторых классов фонетическими навыками иноязычной речи в экспериментальной группе не менее надёжны, чем в контрольной.

Перспективы исследования – это теоретическое обоснование и экспериментальная проверка методики совершенствования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода на разных ступенях обучения в общеобразовательной школе.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование, нацеленное на теоретическое обоснование и экспериментальную проверку методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе, привело нас к нескольким выводам.

1. Изучен коммуникативно-когнитивный подход, и выявлены требования, которые должны быть учтены при формировании произносительных навыков в начальной школе. В современной методике обучения иностранным языкам существуют две основные парадигмы: коммуникативная, в которой ключевая роль отводится овладению учащимся иноязычной речевой деятельностью, и когнитивная, где обучение сопряжено с познанием и когнитивными процессами.

2. Принципы коммуникативно-когнитивного подхода – это овладение иностранным языком через речевую деятельность; создание условий, способствующих коммуникативно-когнитивному обучению; создание аутентичных ситуаций социализации, обеспечивающих и конкретизирующих её мотивирующий и подлинный характер; учёт познавательных стилей учащихся, их лингвистического развития; формирование мировоззрения учащегося через изучение иностранного языка и необходимость расширения системы его знаний, её применения в процессе изучения языка.

3. Коммуникативно-когнитивный подход к формированию произносительных навыков учащихся начальной школы предполагает обучение путём интенсивной целенаправленной речевой деятельности на базе подлинно коммуникативных заданий и учитывает особенности ментальной деятельности младшего школьника, а также возможности совершенствования его интеллектуальных способностей.

4. Выявлено, что с позиций соответствия требованиям когнитивности языковые и условно-речевые упражнения обладают равным потенциалом. Это осознание учащимся работы артикуляционных органов, разложение артикуляции на последовательные шаги, создание у школьника когнитивного образа фонемы, выполнение заданий, развивающих мыслительную деятельность в процессе формирования произносительных и интонационных навыков учащегося. Однако в плане соответствия требованиям коммуникативности предпочтительнее условно-речевые упражнения. В них реплика говорящего обусловлена: используются опоры, обладающие ситуативностью и речевой задачей. За счёт этого создаются условия, адекватные речевым, что и позволяет сформировать навык, способный к переносу.

5. Изложенная информация позволила нам разработать и моделировать методику формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода в начальной школе. В модели присутствуют несколько компонентов, которые тесно связаны друг с другом:

а) целевой компонент – цель и задачи методики, которые определяются с учётом программных требований в области обучения произносительной стороне иноязычной речи;

б) концептуальный компонент включает коммуникативно-когнитивный подход к процессу обучения школьников произносительной стороне иноязычного говорения и принципы, обуславливающие данный процесс;

в) содержательный компонент методики охватывает предметное содержание обучения фонетической стороне иноязычной речи; говорение как устный продуктивный вид иноязычной речевой деятельности; совокупность языковых средств и навыков пользования ими; общеучебные умения учащихся;

г) процессуальный компонент представлен условно-речевыми упражнениями для работы в классе и языковыми – дома. Упражнения направлены на формирование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков;

д) результативный компонент предполагает присвоение школьником дозы личностно-значимого лингвокультурного опыта, помогающей ему стать субъектом учебной деятельности по овладению произносительной стороной иноязычного говорения.

6. Экспериментальная проверка разработанной и представленной в модельном виде методики формирования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного

подхода в начальной школе выявила статистически подтверждённую позитивную динамику среднеуровневых показателей сформированности фонетических навыков и развития коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников. У учащихся экспериментальной группы в конце формирующего эксперимента они оказались выше, чем у учеников контрольной группы.

Перспективы исследования связаны с теоретическим обоснованием и экспериментальной проверкой методики совершенствования произносительных навыков говорения на основе коммуникативно-когнитивного подхода на всех ступенях обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Образование в многоязычном мире. Установочный документ ЮНЕСКО. Октябрь 2002 г. URL: <http://https://www.un.org/ru/events/iyl/brochure/monitoring2002.pdf> (дата обращения: 01.05.2025).
2. Федеральная рабочая программа среднего общего образования. Иностранный (английский) язык. 10–11 классы (базовый уровень). М.: ФГБУ «Институт стратегии развития образования», 2023. 116 с.
3. Сысоев П. В., Ивченко М. И. Формирование иноязычных фонетических навыков речи обучающихся на основе инструментов искусственного интеллекта // *Перспективы науки и образования*. 2025. № 2. С. 600–614. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.38>
4. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учебное пособие для преподавателей и студентов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Филоматис, 2015. 480 с.
5. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 223 с.
6. Шаповалов А. Н. Коммуникативно-когнитивный подход в обучении лексической стороне речи на уроках немецкого языка // *Иностранные языки в школе*. 2008. № 4. С. 21–27.
7. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.
8. Щепилова А. В. Когнитивизм в лингводидактике: истоки и перспективы // *Вестник Московского городского педагогического университета*. Серия: «Филология. Теория языка. Языковое образование». 2013. № 1 (11). С. 45–55.
9. Пассов Е. И. Теория методики: приём как единица теории и технологии. Кн. 7. Липецк: [б.и.], 2014. 656 с.
10. Пассов Е. И., Кузовлева Н. Е. Урок иностранного языка. Ростов н/Д.: Глосса-Пресс, 2010. 640 с.
11. Гальскова Н. Д. Основы методики обучения иностранным языкам: учебное пособие / Н. Д. Гальскова, А. П. Василевич, Н. Ф. Коряковцева, Н. В. Акимова. Москва: КНОРУС, 2017. 390 с.
12. Владимирова Е. Н. Обучение школьников иноязычному аудированию на основе универсальных учебных действий: дис. ... канд. пед. наук. Киров: ВятГУ, 236 с.
13. Федеральная рабочая программа начального общего образования. Иностранный (английский) язык. 2–4 классы. М.: ФГБУ «Институт стратегии развития образования», 2023. 45 с.
14. Третьяк Г. В., Тюрдеева А. И. Когнитивно-коммуникативный подход в обучении иностранным языкам // *Сахаровские чтения 2020 года. Экологические проблемы XXI века. Материалы 20-й международной научной конференции, в двух частях. Том 1*. Минск: Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь, 2020. С. 207–210.
15. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 336 с.
16. Фогель Д. А., Оберемко О. Г. Роль фонетической стороны речи в обеспечении психологического комфорта коммуникантов при межкультурном диалоге // *Психологическая безопасность образовательной среды. Материалы V юбилейной Международной научно-практической конференции*. Под редакцией Г. В. Сорокоумовой. Нижний Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2022. С. 247–251.
17. Нормативные документы учителя английского языка: новые ФГОС и Примерные рабочие программы / сост. А. В. Конобеев. М.: Просвещение, 2022. 45 с.
18. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 151 с.
19. Перечень методик для определения УУД младших школьников. URL: <https://infourok.ru/perechen-metodik-dlya-opredeleniya-uud-mladshih-shkolnikov-3660407.html> (дата обращения: 02.03.2025).
20. Гальскова Н. Д. Современное лингвообразование в социокультурном и аксиологическом измерениях // *Иностранные языки в школе*. 2019. № 8. С. 5–10.
21. Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Эванс В. и др. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 150 с.
22. Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Эванс В. и др. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2007. 82 с.
23. Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Эванс В. и др. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 134 с.
24. Критерии оценки фонетического оформления речи. URL: <https://znanio.ru/media/kriterii-otsenki->

- foneticheskogo-oformleniya-rechi-2642975?ysclid=m7uwpa4ene41139217 (дата обращения: 12.05.2025).
25. Английский язык: тренировочные варианты / К. А. Громова, О. В. Вострикова, С. Г. Иняшкин и др. Москва: Эксмо, 2021. 192 с. (+ аудиоматериалы). (ОГЭ. Тренировочные варианты).
 26. Беспалько В. П. О возможностях системного подхода в педагогике // Советская педагогика. 1990. № 7. С. 59–60.
 27. Боровиков В. П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. СПб.: Питер, 2003. 688 с.
 28. Han H., & Li B. (2025). Perceptions of Social Interactions and Second Language Willingness to Communicate in Different Activities. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 10, 4. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40862-024-00312-x>
 29. Saparkyzy Zh., Toktaganova G., Baiulov G., & Fominykh N. (2024). The Level of Awareness of Health-Saving Educational Technologies Affects University Students' Cognitive and Educational Skills. *European Journal of Contemporary Education*, 13(4), 718–725 DOI: 10.13187/ejced.2024.4.718
 30. Ritonga A. W., & Desrani A. (2024). Stylistics: Text, Cognition and Corpora: Book Review. *Journal of Language and Education*, 10(3), 183–185. DOI: <https://doi.org/10.17323/jle.2024.22312>
 31. Li W. (2025). The Impact of the Cognitive-Emotive Dialectic on L2 Development of English Majors in the Free Teacher Education Program in China: a Perezhivanie Perspective. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 10, 2. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40862-024-00305-w>
 32. Lukina E. V., Semenyuk N. M., Badulina O. I., & Borisova M. M. (2025). Application of Artificial Intelligence Tools in the Educational Practice of Russian Schools. *European Journal of Contemporary Education*, 14(1), 37–51. DOI: 10.13187/ejced.2025.1.37
 33. Polozhentseva I., Vaslavskaya I., Vasyukov V., & Nesova N. (2024). Possibilities of Application of Adaptive Knowledge Testing Using Artificial Neural Networks in Training Economics Students. *European Journal of Contemporary Education*, 13(3), 589–597. DOI: 10.13187/ejced.2024.3.589
 34. Widayarsi P., & Maghfiroh A. (2023). The Advantages of Artificial Intelligence ELSA Speak Application for Speaking English Learners in Improving Pronunciation Skills. *ELTT*, 9, 1, 286-292.
 35. Indari A. (2023). The Detection of Pronunciation Errors in English Speaking Skills Based on Artificial Intelligence (AI): Pronunciation, English Speaking Skills, AI, ELSA Application. *Journal Serunai Bahasa Inggris*, 15, 2, 1–15.
 36. Senowarsito S., & Ardini S. N. (2023). The Use of Artificial Intelligence to Promote Autonomous Pronunciation Learning: Segmental and Suprasegmental Features Perspective. *Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*, 8, 2, 133–147. DOI: <https://doi.org/10.21093/ijeltal.v8i2.1452>
 37. Zou B., Du Y., Wang Z., Chen J., & Zhang W. (2023). An Investigation into Artificial Intelligence Speech Evaluation Programs with Automatic Feedback for Developing EFL Learners' Speaking Skills. *Sage Open*, 2023, 13, 3, 1–8. DOI: <https://doi.org/10.1177/21582440231193818>
 38. Mohammadkarimi E. (2024). Exploring the Use of Artificial Intelligence in Promoting English Language Pronunciation Skills. *LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching*, 27, 1, 98–115. DOI: <https://doi.org/10.24071/llt.v27i1.8151>
 39. Dennis N. K. (2024). Using AI-Powered Speech Recognition Technology to Improve English Pronunciation and Speaking Skills. *IAFOR Journal of Education*, 12, 2, 107–126. DOI: <https://doi.org/10.22492/ije.12.2.05>
 40. Hoang N. T., Duong N. H., & Le D. H. (2023). Exploring Chatbot AI in Improving Vocational Students' English Pronunciation. *AsiaCALL Online Journal*, 14, 2, 140–155. DOI: <https://doi.org/10.54855/>
 41. Kadrija R., & Gashi Shatri Z. (2023). Effects of Implementing Critical Thinking on Developing Students' Abilities for Independent Learning in Primary Schools. *European Journal of Contemporary Education*, 12(2), 451–461. DOI: 10.13187/ejced.2023.2.451
 42. Sexton S. (2023). Three Male Primary Student Teachers' Intersections of Language and Teaching. *Journal of Language and Education*, 9(4), 99–109. <https://doi.org/10.17323/jle.2023.14494>

REFERENCES

1. Education in a Multilingual World. UNESCO Policy Document. October 2002. Available at: http://https://www.un.org/ru/events/iyl/brochure/monitoring_2002.pdf (accessed: 1 May 2025). (In Russian)
2. Federal Work Programme of Secondary General Education. Foreign (English) Language. Forms 10–11 (Basic Level). Moscow, FSBI "Institute of Education Development Strategy", 2023, 116 p. (In Russian)
3. Sysoyev P. V., Ivchenko, M. I. Development of Learners' Foreign Language Pronunciation Skills on the Basis of Artificial Intelligence Tools. *Perspectives of Science and Education*, 2025, no. 2, pp. 600–614. (In Russian)
4. Shchukin A. N. Teaching Foreign Languages: Theory and Practice: a Textbook for Teachers and Students. 2nd Ed., Corr. and Add. Moscow, Filomatis Publ., 2015, 480 p. (In Russian)
5. Passov E. I. The Communicative Method of Teaching Foreign-Language Speaking. 2nd Ed. Moscow, Enlightenment Publ., 1991, 223 p. (In Russian)
6. Shamov A. N. A Communicative and Cognitive Approach to Teaching the Lexical Side of Speech in German Lessons. *Foreign Languages at School*, 2008, no. 4, pp. 21–27. (In Russian)
7. Azimov E. G., Shchukin A. N. A New Dictionary of Methodological Terms and Concepts (Theory and Practice of Language Teaching). Moscow, IKAR Publishing House, 2009, 448 p. (In Russian)
8. Shchepilova A. V. Cognitivism in Linguodidactics: Origins and Prospects. *Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series: "Philology. Theory of Language. Language Education"*, 2013, no. 1(11), pp. 45–55. (In Russian)
9. Passov E. I. Theory of Methodology: a Technique as a Unit of Theory and Technology. Book 7. Lipetsk, [W. P. H.], 2014, 656 p. (In Russian)
10. Passov E. I., Kuzovleva N. E. A Foreign Language Lesson. Rostov-on-Don, Gloss-Press Publ., 2010, 640 p. (In Russian)

- Russian)
11. Galskova N. D. Fundamentals of Methods of Teaching Foreign Languages: a Textbook / N. D. Galskova, A. P. Vasilevich, N. F. Koryakovtseva, N. V. Akimova. Moscow, KNORUS Publ., 2017, 390 p. (In Russian)
 12. Vladimirova E. N. Teaching Foreign-Language Listening to Schoolchildren Based on Universal Educational Activities: Dissertation of the Candidate of Pedagogical Sciences. Kirov, Vyatka State University Publ., 236 p. (In Russian)
 13. Federal Work Programme of Primary General Education. Foreign (English) Language. Forms 2–4. Moscow, FSBI "Institute of Education Development Strategy", 2023, 45 p. (In Russian)
 14. Tretyak G. V., Tyurdeeva A. I. Cognitive and Communicative Approach in Teaching Foreign Languages. Sakharov Readings 2020. *Environmental Problems of the 21st Century. Proceedings of the 20th International Scientific Conference, in Two Parts, Volume 1*. Minsk, Information and Computing Center of the Ministry of Finance of the Republic of Belarus, 2020, pp. 207–210. (In Russian)
 15. Galskova N. D., Gez N. I. Theory of Teaching Foreign Languages: Linguodidactics and Methodology: a Textbook for Students of Ling. Univ and Dep. of For. Lang. Moscow, Publishing Centre "Academy", 2013. 336 p. (In Russian)
 16. Fogel D. A., Oberemko O. G. The Role of the Phonetic Side of Speech in Ensuring the Psychological Comfort of Communicants in Intercultural Dialogue. *Psychological Safety of the Educational Environment. Materials of the V Anniversary International Scientific and Practical Conference*. Edited by G. V. Sorokoumova. Nizhny Novgorod, Publishing House of NSLU Named after N. A. Dobrolyubov, 2022, pp. 247–251. (In Russian)
 17. Normative Documents of the English Language Teacher: New Federal State Educational Standards and Approximate Work Programs. Comp. by A. V. Konobeev. Moscow, Enlightenment Publ., 2022, 45 p. (In Russian)
 18. Asmolov A. G., Burmenskaya G. V., Volodarskaya I. A. et al. Formation of Universal Educational Actions in Primary School: from Action to Thought. Task System: a Teacher's Manual / Edited by A. G. Asmolov. Moscow, Enlightenment, 2010. 159 p. (In Russian)
 19. A List of Methods for Determining the UEA of Primary School Pupils. Available at: <https://infourok.ru/perechen-metodik-dlya-opredeleniya-uud-mladshih-shkolnikov-3660407.html> (accessed: 2 March 2025). (In Russian)
 20. Galskova N. D. Modern Linguistic Education in Social, Cultural and Axiological Dimensions. *Foreign Languages at School*, 2019, no. 8, pp. 5–10. (In Russian)
 21. Bykova N. I., Pospelova M. D., Evans V. et al. Spotlight. Grade 2. Moscow, Express Publishing, Enlightenment, 2012. 150 p. (In Russian)
 22. Bykova N. I., Pospelova M. D., Evans V. et al. Spotlight. Grade 2. Workbook. Moscow, Express Publishing, Enlightenment, 2007. 82 p. (In Russian)
 23. Bykova N. I., Pospelova M. D., Evans V. et al. Spotlight. Grade 2. Teacher's Book. Moscow, Express Publishing, Enlightenment, 2014. 134 p. (In Russian)
 24. Criteria for Evaluating the Phonetic Side of Speech. Available at: <https://znanio.ru/media/kriterii-otsenki-foneticheskogo-oformleniya-rechi-2642975?ysclid=m7uwp4ene41139217> (accessed: 12 May 2025). (In Russian)
 25. English: Training Options / K. A. Gromova, O. V. Vostrikova, S. G. Inyashkin et al. Moscow, Eksmo Publ., 2021, 192 p. (+ audio materials). (BSE. Training Options). (In Russian)
 26. Bepalko V. P. On the Possibilities of a Systematic Approach in Pedagogy. Moscow, Soviet Pedagogy Publ., 1990, no. 7, pp. 59–60. (In Russian)
 27. Borovikov V. P. Statistica. The Art of Data Analysis on a Computer: For Professionals. St. Petersburg, Peter Publ., 2003, 688 p. (In Russian)
 28. Han H., Li B. Perceptions of Social Interactions and Second Language Willingness to Communicate in Different Activities. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 2025, no. 10, 4. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40862-024-00312-x>
 29. Saparkyzy Zh., Toktaganova G., Baiulov G., Fominykh N. The Level of Awareness of Health-Saving Educational Technologies Affects University Students' Cognitive and Educational Skills. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(4), pp. 718–725 DOI: 10.13187/ejced.2024.4.718
 30. Ritonga A. W., Desrani A. Stylistics: Text, Cognition and Corpora: Book Review. *Journal of Language and Education*, 2024, no. 10(3), pp. 183–185. DOI: <https://doi.org/10.17323/jle.2024.22312>
 31. Li W. The Impact of the Cognitive-Emotive Dialectic on L2 Development of English Majors in the Free Teacher Education Program in China: a Perezhivanie Perspective. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 2025, no. 10, 2. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40862-024-00305-w>
 32. Lukina E. V., Semenyuk N. M., Badulina O. I., Borisova M. M. Application of Artificial Intelligence Tools in the Educational Practice of Russian Schools. *European Journal of Contemporary Education*, 2025, no. 14(1), pp. 37–51. DOI: 10.13187/ejced.2025.1.37
 33. Polozhentseva I., Vaslavskaya I., Vasyukov V., Nesova N. Possibilities of Application of Adaptive Knowledge Testing Using Artificial Neural Networks in Training Economics Students. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(3), pp. 589–597. DOI: 10.13187/ejced.2024.3.589
 34. Widayarsi P., Maghfiroh A. The Advantages of Artificial Intelligence ELSA Speak Application for Speaking English Learners in Improving Pronunciation Skills. *ELTT*, 2023, vol. 9, iss. 1, pp. 286–292.
 35. Indari A. The Detection of Pronunciation Errors in English Speaking Skills Based on Artificial Intelligence (AI): Pronunciation, English Speaking Skills, AI, ELSA Application. *Journal Serunai Bahasa Inggris*, 2023, vol. 15, no. 2, pp. 1–15.
 36. Senowarsito S., Ardini S. N. The Use of Artificial Intelligence to Promote Autonomous Pronunciation Learning: Segmental and Suprasegmental Features Perspective. *Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*, 2023, vol. 8, no. 2, pp. 133–147. DOI: <https://doi.org/10.21093/ijeltal.v8i2.1452>
 37. Zou B., Du Y., Wang Z., Chen J., Zhang W. An Investigation into Artificial Intelligence Speech Evaluation

- Programs with Automatic Feedback for Developing EFL Learners' Speaking Skills. *Sage Open*, 2023, vol. 13, no. 3, pp. 1–8. DOI: <https://doi.org/10.1177/21582440231193818>
38. Mohammadkarimi E. Exploring the Use of Artificial Intelligence in Promoting English Language Pronunciation Skills. *LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching*, 2024, vol. 27, no. 1, pp. 98–115. DOI: <https://doi.org/10.24071/llt.v27i1.8151>
39. Dennis N. K. Using AI-Powered Speech Recognition Technology to Improve English Pronunciation and Speaking Skills. *IAFOR Journal of Education*, 2024, vol. 12, no. 2, pp. 107–126. DOI: <https://doi.org/10.22492/ije.12.2.05>
40. Hoang N. T., Duong N. H., Le D. H. Exploring Chatbot AI in Improving Vocational Students' English Pronunciation. *AsiaCALL Online Journal*, 2023, vol. 14, no. 2, pp. 140–155. DOI: <https://doi.org/10.54855/acoj.231429>
41. Kadrija R., Gashi Shatri Z. Effects of Implementing Critical Thinking on Developing Students' Abilities for Independent Learning in Primary Schools. *European Journal of Contemporary Education*, 2023, no. 12(2), pp. 451–461. DOI: [10.13187/ejced.2023.2.451](https://doi.org/10.13187/ejced.2023.2.451)
42. Sexton S. Three Male Primary Student Teachers' Intersections of Language and Teaching. *Journal of Language and Education*, 2023, no. 9(4), pp. 99–109. <https://doi.org/10.17323/jle.2023.14494>

Авторы

Татарина Майя Николаевна

(Россия, Киров)

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и методики обучения иностранным языкам
Вятский государственный университет
E-mail: mayya.tatarinova@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-1593-8213
Scopus Author ID: 57103791200

Казаков Андрей Викторович

(Россия, Киров)

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингвистики и перевода
Вятский государственный университет
E-mail: kazakov.andrey.bonus@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5522-4624
Scopus Author ID: 57189642505

Крюкова Наталья Фёдоровна

(Россия, Тверь)

Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой герменевтической лингводидактики и английской филологии
Тверской государственный университет
E-mail: nakrukova@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-2973-6257
Scopus Author ID: 57224927932

Иванов Андрей Владимирович

(Россия, Нижний Новгород)

Доктор филологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Фундаментальные и прикладные лингвистические исследования»
Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н. А. Добролюбова
E-mail: holzmann2014@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-0031-5769

Authors

Maya N. Tatarinova

(Russia, Kirov)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor of the Department of Foreign Languages and Methods of Teaching Foreign Languages
Vyatka State University
E-mail: mayya.tatarinova@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-1593-8213
Scopus Author ID: 57103791200

Andrey V. Kazakov

(Russia, Kirov)

Cand. Sci. (Phil.), Associate Professor of the Department of Linguistics and Translation
Vyatka State University
E-mail: kazakov.andrey.bonus@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5522-4624
Scopus Author ID: 57189642505

Natalia F. Kryukova

(Russia, Tver)

Dr. Sci. (Phil.), Professor, Head of the Department of Hermeneutical Linguodidactics and English Philology
Tver State University
E-mail: nakrukova@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-2973-6257
Scopus Author ID: 57224927932

Andrey V. Ivanov

(Russia, Nizhny Novgorod)

Dr. Sci. (Phil.), Professor, Head of the Research Laboratory "Fundamental and Applied Linguistic Research"
Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N. A. Dobrolyubov
E-mail: holzmann2014@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-0031-5769

Вклад авторов

Татарина М. Н.: концептуализация, методология, руководство исследованием

Казаков А. В.: ресурсы, администрирование данных
Крюкова Н. Ф.: создание черновика рукописи, создание рукописи и её редактирование

Иванов А. В.: руководство исследованием, администрирование проекта

Author's contribution

Maya N. Tatarinova: Conceptualization, Methodology, Supervision

Andrey V. Kazakov: Resources, Data Curation
Natalia F. Kryukova: Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing

Andrey V. Ivanov: Supervision, Project administration

© Татарина М. Н., Казаков А. В., Крюкова Н. Ф., Иванов А. В., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Maya N. Tatarinova, Andrey V. Kazakov, Natalia F. Kryukova, Andrey V. Ivanov, 2025

The author's declared no conflicts of interest